

УДК 346.546:338.23

DOI 10.5281/zenodo.17083172

ДЕГТЯРЕВ Сергей Владимирович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНОПОЛИЙ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассматривается конкурентная политика как один из механизмов регулирования взаимоотношений акторов на товарных рынках и стимулирования между ними «здоровой» конкуренции. В работе рассмотрена сущность и становление конкуренции в Российской Федерации. На основании изучения нормативно-правовой базы было установлено, что в Российской Федерации отправной точкой в развитии конкуренции на товарных рынках является Закон СССР «О предприятиях в СССР» и Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Однако данные нормативно-правовые документы не являются фундаментом для формирования и развития конкурентной политики. Первым нормативно-правовым актом, который послужил фундаментом формирования конкурентной политики стал Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Детально исследована конкурентная политика на каждом уровне власти (федеральный, региональный, муниципальный), рассмотрены субъекты и инструменты формирования защиты и развития конкуренции. В рамках исследования было установлено, что изучение вопросов защиты и развития конкуренции на муниципальном уровне со стороны ученых и органов публичной власти не получило должного внимания. В связи с чем, отсутствуют научные и методические основы формирования и реализация конкурентной политики на муниципальном уровне. В результате исследования было установлено, что формирование защиты и развития конкуренции осуществляется преимущественно на федеральном уровне и реализуется за счет разработки единого стратегического документа, а на региональном уровне через территориальные отделения ФАС России, органы публичной власти региона, а также выработанных дорожных карт. Экономика Российской Федерации функционирует в непростых условиях в связи с чем, автором была разработана концепция развития конкурентной политики в современных условиях.

Ключевые слова: конкуренция, монополии, антимонопольная политика, конкурентная политика, государственное регулирование, товарные рынки, хозяйствующие субъекты, концепция, экономический рост.

Введение. В нынешних условиях функционирования в экономической среде особое значение при организации контактов и отношений между различными организациями приобретает государственное регулирование поведения экономических субъектов. Вмешательство государственных органов в экономику происходит с целью упорядочить влияние отдельных хозяйствующих субъектов на другие.

Главная цель вмешательства государства состоит в формировании, защите, сохранении свободной конкуренции в условиях распространения тенденции развития монополии в современных условиях. Конкретными целями выступают: ограничение монопольных организаций, содействие развитию рынка, реализация и защита прав покупателей-потребителей.

Под влиянием экономических и политических факторов (введение санкций со

стороны западных стран, возвращение на товарные рынки зарубежных производителей) происходят структурные изменения на рынках, которые усиливают роль и значение конкуренции. Однако, при этом, происходит увеличение роли и значения монополий. Так, доля 50-ти крупнейших предприятий обрабатывающих производств Российской Федерации в общем объеме отгруженной продукции по итогам 2023 года увеличилась по сравнению с 2022 годом на 3,3% и составила 165,9 [9]. Доля отгруженной продукции 3-х крупнейших предприятий, в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 1,9 п.п. и составила 18,5% [1]. Однако следует отметить, что доля отгруженной продукции крупнейшего предприятия (одного), в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2023 году незначительно сократилась по сравнению с 2022 годом на 0,2 п.п. и составила 10,7% [1]. В связи с чем, применяемые методы и инструменты антимонопольного регулирования являются менее эффективными. Это вызывает активное обсуждение среди ученых в области регулирования конкуренции на товарных рынках, а также среди практиков – органов государственной власти относительно выработки новой модели антимонопольного регулирования в новых экономических и политических реалиях. В новых условиях функционирования рыночной экономики смещаются акценты в стратегии проведения конкурентной политики, а также происходит усиление тенденций гармонизации норм конкурентного права разных стран и регионов и практики их реализации.

Процесс монополизации, отношения монополизма при отсутствии общественных регуляторов объективно приводят к нарушению условий конкуренции. При подобной деформации экономических отношений находят удовлетворение частные интересы в ущерб интересам других экономических субъектов, экономической эффективности хозяйствования. Борьба с негативными проявлениями этого процесса, осуществляется в России с начала рыночных преобразований.

Основной задачей экономико-институционального регулирования монополий является не только снижение доли монополистических отношений в среде, а корректировка поведения монопольных организаций, цель которой – создание условий для повышения эффективности в части выявления и развития позитивного потенциала через выполнение организующей и стабилизирующей функций, корректировку монопольного поведения различных организаций, имеющих такой статус; достижение приемлемого и адекватного уровня конкуренции, внедрение инноваций, обеспечивающих поступательное развитие современной экономики, что в совокупности приведет к снижению уровня монополизма [3].

Существенный вклад в формирование теории монополии внес В.И. Ленин. В своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» [5] он раскрыл сущность монополии, которая проявляется в получении монопольной прибыли, а также дал её определение как политэкономической категории.

Ряд зарубежных ученых, таких как А. Смит, А. Маршал, Й. Шумпетер, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, В. Ойкен, Дж. Гэлбрейт в своих работах заложили основы теории конкуренции и монополии.

Развитие экономической теории конкуренции, в том числе роль государственного регулирования конкуренции на товарных рынках, являлось предметом исследования таких ученых как Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, Дж. Кларк, П. Самуэльсон и др.

В конце XIX – первой половины XX в. рядом ученых были разработаны модели взаимодействия структуры отрасли и состояния конкуренции, а именно А. Курно, Ф. Бертрана, Г. Штакельберга, которые в дальнейшем изучали ученые С. Мейсон, Дж. Бейн, Дж. Стиглер, Х. Демсец, Й. Брозен, В. Баумоль, Р. Борк и др.

Развитие концептуальных положений государственного регулирования конкурентной среды, а также методы регулирования рассмотрены в работах следующих ученых: Д. Тернер, Дж. Мак Ги, Л. Телзер, Р. Познер, Дж. Бейкер, Д. Арментано, Л. Тароу и др.

В последние годы проблемы монополии, конкуренции и антимонопольного законодательства активно освещаются в трудах отечественных ученых, среди которых можно отметить таких, как Р. Буркеева, Э. Вишневер, Т. Джумагельдиева, А. Гушу, А. Жучков, В. Кучеров, А. Латышев, Н. Литвинова, С. Маркова, Н. Никитина и др.

Ученые Я.Ю. Радюкова и Е.Н. Бушуева [1] изучили направления совершенствования конкурентной политики в контексте развития российского предпринимательства как необходимого условия обеспечения устойчивого экономического роста. В рамках своего исследования они пришли к выводу, что в целях формирования благоприятной предпринимательской деятельности необходимо предпринять следующие шаги в защите конкуренции: трансформация экономического статуса предприятий, стимулирующего их к занятию антиконкурентных позиций; устранение необоснованных барьеров на входе в отрасль с целью активизации конкурентной среды; провести реформу по борьбе с административными барьерами.

В своей работе А.С. Сухоруков [14] пришел к выводу, что конституционно-правовое регулирование конкуренции является одним из ключевых факторов защиты и развития конкуренции. В связи с чем, в современных условиях функционирования национальной экономики, цифровизации и глобализации, необходимо совершенствование законодательства о конкуренции, а также разработка эффективной государственной конкурентной политики, что позволит обеспечить экономическую безопасность государства.

Ряд ученых в качестве инструмента защиты и развития конкуренции на товарных рынках рассматривают антимонопольный комплаенс. Так, Н.В. Медведева в своей работе [7] определила, что антимонопольный комплаенс является современным инструментом управления комплаенс-рисками, превентивной мерой возникновения ситуаций комплаенс-рисков и механизмом их минимизации для целей предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

О.В. Федюшина в своей работе [15] предлагает стимулировать внедрение антимонопольного комплаенса не только на крупных предприятиях, но и в малых и средних предприятиях с адаптацией к определенным условиям ведения хозяйственной деятельности в той или иной отрасли и определенными рисками.

Несмотря на то, что вопросы защиты и развития конкуренции на товарных рынках, а также антимонопольного регулирования рассмотрены в работах ряда ученых, при описании современных подходов государственного регулирования остаются научные и практические пробелы в части совершенствования инструментов, методов и механизмов в условиях политической и экономической неопределенности.

Таким образом, вопросы антимонопольного регулирования и разработка механизмов государственного регулирования и защиты конкуренции на товарных рынках является актуальным вопросом в современных условиях функционирования национальной экономики.

Предметом исследования является государственное регулирование монополий в условиях трансформации экономики. Объектом – конкурентная политика.

Целью работы является изучение конкурентной политики как направления государственного регулирования монополий. Исходя из цели, были поставлены и выполнены следующие задачи, а именно: изучение сущности и этапов развития конкурентной политики в Российской Федерации; определение цели и задач конкурентной политики, анализ системы функционирования конкурентной политики в

Российской Федерации, а также разработка концепции совершенствования государственной конкурентной политики в современных условиях.

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения экономической теории, труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области защиты и развития конкуренции, а также антимонопольного регулирования.

Для решения поставленных задач автором были использованы диалектический метод научного познания, а также общенаучные и специальные методы исследования: исторический метод (для исследования сущности конкурентной политики), анализа и синтеза (для определения цели и задач конкурентной политики), метод научной абстракции и системный подход (при разработке концептуальной схемы конкурентной политики). Также в работе применялись методы формальной и диалектической логики; методы индукции и дедукции.

Результаты. Классик французской политической экономии П.Л. Буагильбер – первый, кто из ученых поставил проблему конкуренции в своих работах. Он выдвинул принцип, который получил название «Экономика невмешательства и свободная конкуренция». Впервые сущность конкуренции была изучена Адамом Смитом. Детальный анализ понятия «конкуренция» позволил ему определить конкуренцию как «невидимую руку» рынка, которая координирует и направляет деятельность её акторов [13]. Адам Смит выдвинул две гипотезы относительно возникновения конкуренции:

- 1) конкуренция – свобода действий субъектов хозяйственной деятельности, которая заключается в перераспределении капитала от менее прибыльных отраслей экономики к более выгодным. То есть, формирование цены на рынке происходит естественным путем;
- 2) появлению конкуренции способствует дисбаланс между спросом и предложением на рынке товаров и услуг.

Данные гипотезы можно охарактеризовать как борьбу между продавцами за покупателей, так и борьбу покупателей за интересующийся товар, что, в свою очередь, приведет к отклонению рыночной цены от её естественного уровня.

Последователем Адама Смита в изучении конкуренции и поиске преимуществ свободной конкуренции является Альфред Маршалл. В своих трудах при изучении конкуренции он сделал акцент на исследовании рыночного равновесия [4]. Ученый понимал свободную конкуренцию, как способ влияния на рынок для обеспечения на нем разделения труда, которое, в конечном итоге, приведет к повышению эффективности экономики. По мнению Маршалла, только свободная конкуренция может обеспечить равновесие на рынке. Также ученый говорил о природе конкуренции с точки зрения технологической концепции. Ее суть заключается в обосновании крупномасштабного производства экономией на масштабе и концентрацией производства. «Расширение масштабов его производства быстро увеличивает его преимущества перед конкурентами и снижает цены, по которым он может позволить себе продавать свою продукцию» [6]. Иными словами, чем меньше доля предприятия на товарном рынке, тем больше предприятий-конкурентов может функционировать на нем. Это, в свою очередь, приводит к высокому уровню конкуренции.

Впервые конкурентная политика в Российской Федерации сформировалась в конце прошлого века, когда в нормативно-правовых актах появилось упоминание о необходимости развития конкуренции. Соблюдение конкуренции на товарных рынках было предусмотрено Законом СССР «О предприятиях в СССР» и Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Необходимо отметить, что указанные нормативно-правовые акты противоречили другим правовым актам, что не позволило им стать базой для формирования и развития конкурентной политики

государства.

Началом формирования конкурентной политики и нормативно-правовых актов в её сфере стало принятие Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [10].

Необходимо отметить тот факт, что законодательство в сфере конкурентной политики было изначально направлено на противостояние монополистической деятельности, а не на развитие конкурентных отношений.

В этот момент времени термин «антимонопольная политика» пришёл на смену понятию «конкурентная политика». Следует отметить, что произошла не только замена понятий, но и содержание самой политики. Антимонопольная политика направлена на ограничение монопольной деятельности, совершенствование механизмов контроля рыночной концентрации, используя санкционные меры воздействия. Особого внимания превентивным мерам по формированию эффективной, конкурентноспособной экономики, в основе которой находились «здоровые» конкурентные отношения, не уделялось.

С 2006 года в Российской Федерации действует Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [11], которым определены организационные и правовые основы защиты конкуренции.

Целью государственной конкурентной политики является обеспечение оптимального функционирования рынка. Перед формированием конкурентной политики стоят следующие задачи:

- формирование и развитие конкурентной среды за счет снижения антиконкурентных действий со стороны хозяйствующих субъектов и органов публичной власти;
- развитие проконкурентного мышления среди хозяйствующих субъектов и органов публичной власти;
- формирование инвестиционной привлекательности территории;
- повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.

Эффективное развитие хозяйствующих субъектов на товарных рынках зависит от оптимального государственного регулирования, отвечающего современным реалиям функционирования национальной экономической системы, проконкурентной логики и действий со стороны органов публичной власти, а также эффективной реализации комплекса мер, направленных на развитие здоровой конкурентной среды на всех уровнях государственной власти.

Формированию и развитию политики в сфере конкуренции необходимо уделять пристальное внимание на каждом уровне национальной экономики. Каждый уровень национальной экономики состоит из системы социально-экономического развития со всеми присущими ей элементами, инфраструктурой и закономерностями.

На всех уровнях национальной экономики реализуются следующие направления конкурентной политики: защита и развитие конкуренции. Но, на каждом уровне экономики меняются субъекты и инструменты её реализации.

На рисунке 1 представлена иерархическая система формирования и реализации конкурентной политики в Российской Федерации.

На федеральном уровне к субъектам защиты конкуренции относятся: Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (далее – ФАС России) и Верховный суд Российской Федерации. Деятельность ФАС России направлена на предотвращение и пресечение антиконкурентных действий со стороны хозяйствующих субъектов и органов публичной власти, а также формирование и развитие конкурентной среды на товарных рынках.

Деятельность Верховного суда Российской Федерации направлена на рассмотрение решений арбитражного суда в случае обращения граждан в части нарушения

антимонопольного законодательства. Необходимо отметить, что вопросами регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности до 2014 года занимался Высший арбитражный суд Российской Федерации. В рамках судебной реформы, 7 октября 2013 года Высший арбитражный суд был упразднен, а его полномочия были переданы Верховному суду Российской Федерации [12].

Рис. 1. Иерархическая система формирования и реализации конкурентной политики в Российской Федерации

К субъектам по направлению развитие конкуренции относятся Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), Правительство Российской Федерации, а также другие органы публичной власти.

Минэкономразвития России назначено уполномоченным органом публичной власти, который разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках. Также Минэкономразвития России реализует федеральный проект «Развитие конкуренции», который направлен на создание благоприятной институциональной и организационной среды для улучшения условий функционирования товарных рынков и устранения административных барьеров.

Правительство Российской Федерации осуществляет общее регулирование конкуренции на товарных рынках: разрабатывает методы и механизмы формирования конкурентных отношений, поощряет конкурентную борьбу, поддерживает и стимулирует развитие предпринимательской деятельности и др.

Формами государственного регулирования конкурентной политики на федеральном уровне являются организационные и нормативные. Конкурентная политика реализуется за счет таких инструментов, как разработка и принятие нормативно-правовых актов, документов стратегического характера; контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства в сфере конкуренции; государственной поддержки/помощи хозяйствующим субъектам.

На федеральном уровне для реализации антимонопольной политики субъектами используются такие инструменты, как контрольно-надзорная функция для обеспечения своевременного выявления нарушений при исполнении законодательства в сфере развития конкуренции, и законотворческая для разработки стратегически важных

документов.

Документ стратегической направленности в сфере конкуренции разрабатывается и формируется на федеральном уровне (ФАС России) и реализуется на региональном и муниципальном уровнях. Вместе с тем, политика в сфере конкуренции на региональном уровне формируются на основе документов федерального уровня и реализуются на региональном и муниципальном уровнях. На муниципальном уровне реализовывают конкурентную политику регионального уровня.

На втором, региональном уровне, субъектами развития и регулирования конкуренции являются:

- по направлению защиты конкуренции – территориальные отделение ФАС России и Арбитражный суд субъекта;
- по направлению развития конкуренции – региональное Министерство экономического развития, региональное правительство, другие региональные органы власти.

Следует отметить, что реализация политики по защите конкуренции на региональном уровне имеет свою особенность, она заключается в том, что территориальные отделения ФАС России осуществляют свою деятельность в рамках предоставленных ему полномочий, но самостоятельно.

Данная особенность связана с тем, что подзаконными нормативно-правовыми актами разграничены компетенции центрального аппарата ФАС России и его территориальными отделениями. Так, территориальными управлениями ФАС России, как правило, рассматриваются дела о нарушении законодательства в сфере конкуренции, деятельности естественных монополий за исключением случаев, когда дело рассматривает центральный аппарат ФАС России, так как оно отнесено к исключительным компетенциям центрального аппарата (нарушение законодательства со стороны федеральных органов власти).

Основной функцией, которая возложена на территориальные отделения ФАС России, является контрольно-надзорная. Среди ключевых задач, которые ставятся перед территориальным отделением ФАС России можно выделить: формирование конкурентной среды на товарных рынках в регионе, сохранение единого экономического пространства, проведение рыночных реформ.

Также необходимо выделить специализацию территориальных отделений ФАС России. Территориальные отделения ФАС России специализируются по трем основным направлениям: анализ и развитие конкуренции на товарных рынках в субъекте; совершенствование законодательства в сфере защиты конкуренции; разработка и реализация программ развития конкуренции в субъекте.

Формы регулирования конкурентной политики на региональном уровне такие же, как и на федеральном: организационные и нормативные.

На региональном уровне субъекты регулирования используют те же инструменты, что и на федеральном. На основании нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования, которые разработаны и приняты на федеральном уровне, субъекты разрабатывают и утверждают свои, региональные законодательные инициативы, документы стратегического планирования, не противоречащие документам федерального уровня. Разработанные и принятые документы на региональном уровне реализуются также и на муниципальном уровне.

Необходимо отметить, что развитие конкуренции на муниципальном уровне не получило широкого распространения среди органов публичной власти, а также не имеет достаточных научных и методических основ её формирования и реализации.

По мнению автора, на муниципальном уровне субъектом, осуществляющим одновременно направления защиты и развития конкуренции, является администрация

муниципального образования. В своей работе администрация муниципального образования для защиты и развития конкуренции на муниципальном уровне использует организационную форму регулирования, а среди инструментов – контроль за соблюдением законодательства.

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование задач и направлений конкурентной политики преимущественно осуществляется на федеральном уровне. Реализация на федеральном уровне осуществляется за счет разработки единого направления, программы развития конкуренции по всей территории государства, а на региональном уровне через территориальные отделения ФАС России, органы публичной власти региона, а также выработанных дорожных карт.

При реализации государственной конкурентной политики должны учитываться экзогенные и эндогенные факторы, оказывающие влияние на развитие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами на товарных рынках.

Под эндогенными (внутренними) факторами понимают особенности региона, в которых он функционирует, его естественные преимущества, а также реализуемую политику органов публичной власти, то есть самостоятельную реализацию полномочий, возложенных на региональные органы публичной власти, в том числе и на органы муниципальных образований. Также под эндогенными факторами понимают базовые особенности территории: природно-климатические, географические, демографические, инфраструктурные и др.

К экзогенным (внешним) факторам относят факторы, которые не зависят от внутренних управленческих, экономических и политических решений в границах государства, но оказывают влияние на развитие национальной социально-экономической системы. К таким факторам можно отнести глобализацию, цифровизацию, количество и состояние приграничных регионов, политическое и экономическое состояние на мировой арене, отношения с другими государствами и др. Вышеперечисленные факторы оказывают прямое влияние на пространственное развитие социально-экономической системы, в том числе на проводимую конкурентную политику государства.

Государственная конкурентная политика может выступать как эндогенным, так и экзогенным фактором социально-экономического развития. Так, разработка и реализация конкурентной политики на региональном уровне, в рамках стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, относится к экзогенному фактору. А непосредственно закрепление на законодательном уровне стандарта развития конкуренции по всей территории государства, относится к экзогенному фактору.

Конкурентная политика оказывает регулирующее воздействие на взаимоотношения хозяйствующих субъектов в результате их функционирования на товарных рынках, ограничение монопольной власти, благодаря набору методов и инструментов воздействия. То есть конкурентную политику можно охарактеризовать как механизм регулирования монополий.

Здесь необходимо учитывать, что механизм реализации конкурентной политики приобретает характер концепции, которая представляет собой взаимосвязанную систему блоков взаимодействия, необходимую для осуществления функций конкурентной политики. Это связано с организующим влиянием на деятельность хозяйствующих субъектов на товарных рынках конкурентной политики.

Любая концепция должна опираться на правовую основу, особенно если в ней используются экономические инструменты. Общество наделило государство правом применять законы и регулировать деятельность хозяйствующих субъектов в рамках законодательного поля. Концепция должна содержать и регламентировать действия уполномоченных лиц по вопросу развития и защиты конкуренции. Не следует упускать

неформальные институты регулирования и воздействия на развитие конкуренции. Ведь именно неформальные институты закладывают основу, правила повседневной деятельности в конкурентных отношениях.

Таким образом, помимо общепринятых блоков концепции (стратегический, отраслевой и функциональный) необходимо добавить блоки правового и процессуального характера.

Главным условием развития конкурентной среды на товарных рынках, а также повышения уровня конкурентоспособности национальной экономической системы на международном уровне должно быть комплексность и системность, включающие в себя одновременно совершенствование организационной структуры и внешних взаимосвязей; законность и открытость, которые отвечают современным условиям функционирования рыночной системы при эндогенных и экзогенных факторах; сбалансированность, ответственность и контроль со стороны органов публичной власти всех уровней [8].

На рисунке 2 представлена концепция совершенствования государственной конкурентной политики в современных условиях развития.

Субъекты – это движущая сила, которая запускает, регулирует и контролирует действие механизма. Так как конкурентная политика государства осуществляется по двум ключевым направлениям (защита и развитие), то субъекты организационно-экономического механизма сгруппированы в два блока: субъекты формирования, регулирования, защиты и развития (органы власти всех уровней, ФАС России и ее территориальные отделы).

ФАС России является органом власти, который контролирует соблюдение акторами рыночных отношений антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, рекламы и др. Четвертый антимонопольный пакет поправок в Федеральный закон «О защите конкуренции» включал в себя превентивные меры регулирования. Именно превентивным мерам регулирования монопольной деятельности необходимо уделить внимание в сложившихся условиях функционирования национальной экономической системы Российской Федерации.

Другим субъектом формирования, регулирования, защиты и развития конкуренции являются органы власти всех уровней. Именно органы власти разрабатывают нормативно-правовые акты, документы стратегического характера, направленные на развитие конкуренции и предотвращение монопольной власти на товарных рынках, создают условия для развития инновационной деятельности, инвестиционной привлекательности территории, осуществляют мероприятия по международному и межрегиональному сотрудничеству.

К субъектам формирования и развития конкурентной политики отнесены непосредственно сами участники рыночных отношений, в т.ч. и монополисты, а также экспертное сообщество.

Хозяйствующие субъекты и в т.ч. монополисты, не нарушающие антимонопольное законодательство, являются примером для других акторов рыночных отношений в части развития «здоровой» конкурентной среды.

Формирование и развитие эффективной конкурентной политики невозможно без участия экспертного сообщества: образовательные и научные организации, общественные советы, комитеты и др. Привлечение экспертного сообщества к формированию и развитию конкурентной политики позволит её реализовывать на высоком профессиональном уровне и с большей эффективностью.

Также одним из субъектов концепции совершенствования государственной конкурентной политики является уполномоченный по правам предпринимателей. В его сферу деятельности входит задача по поддержке развития и защиты прав и интересов

предпринимателей [2].

Рис. 2. Концепция совершенствования государственной конкурентной политики

С целью эффективной реализации концепции совершенствования государственной конкурентной политики необходимо соответствующее обеспечение, которое осуществляется с помощью организационных, правовых, экономических, мотивационных, информационно-аналитических, методических ресурсов, которыми обладают субъекты регулирования.

Организационное обеспечение состоит в консолидации необходимых ресурсов для реализации поставленной цели по развитию конкурентной среды, а также наделения полномочиями и функциями исполнителей предложенного организационно-экономического механизма.

В свою очередь, при реализации функций регулирования необходимо методическое сопровождение в виде инструментария, являющегося сопутствующим документом.

Мотивационным обеспечением в увеличении и повышении качества функциональности субъекта является повышение оплаты труда, признание, награды. Также, сюда необходимо отнести и образовательную составляющую в виде курсов повышения квалификации, тренингов, семинаров.

Информационно-аналитическое обеспечение заключается в открытой доступности результатов научных работ, отчетов предприятий, освещение изменений в нормативно-правовых актах с целью информирования и принятия к сведению участников регулируемых отношений.

Обеспечение регулирования развития конкурентной политики реализуется через различные рычаги, среди которых федеральные и региональные документы стратегической направленности в сфере развития конкуренции, нормативно-правовые акты в части разработки и принятия конкурентного кодекса, а также кодекса поведения хозяйствующих субъектов; организационное (комплекс форм организации поддержки участников хозяйственной деятельности и стимулирования развития «здоровой» конкуренции между ними); информационно-аналитический, который заключается в размещении данных в определенных источниках с помощью различных средств.

Обсуждение результатов. Целью предложенной концепции совершенствования государственной конкурентной политики является обеспечение условий для развития «здоровой» конкуренции между хозяйствующими субъектами на товарных рынках на основе улучшения конкурентной среды, недопущение монополизации отраслевых рынков, а также создание условий для удовлетворения потребителей товарами и услугами в современных условиях развития.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Конкуренция является одним из рычагов рыночной системы, который, с одной стороны, стимулирует акторов рынка к взаимному противостоянию, а с другой стороны, – не позволяет частным интересам действовать в ущерб социально-экономическим интересам общества.

В Российской Федерации существует трёхуровневая структура власти, каждый уровень которой реализует направления конкурентной политики: защита и развитие конкуренции. Однако в зависимости от уровня власти меняются субъекты и инструменты её реализации.

Развитие конкуренции на муниципальном уровне не получило должного внимания как со стороны ученых, так и со стороны органов публичной власти. В связи с чем, необходимо детально изучить механизмы развития и защиты конкуренции на муниципальном уровне, с целью выработки научных и методических основ её формирования и реализации.

Экономика Российской Федерации функционирует в непростых условиях: санкционное давление со стороны западных стран, уход (а в настоящее время

возвращение) зарубежных компаний на российский рынок, процессы цифровизации и пр. Для того чтобы обеспечить устойчивый экономический рост государства, а также повысить национальную безопасность, автором в работе разработана концепция совершенствования государственной конкурентной политики в современных условиях.

Предложенная концепция конкурентной политики позволит обеспечить развитие и защиту конкурентной среды в современных условиях функционирования национальной экономической системы, а также будет способствовать экономическому росту и повышению конкурентоспособности государства на международной арене.

Список литературы

1. Бушуева, Е.Н. Совершенствование конкурентной политика как инструмент развития предпринимательства в России / Е.Н. Бушуева, Я.Ю. Радюкова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 12 (034). – С. 58-65.

2. Вохмянин, И.А. Разработка организационно-экономического механизма формирования и регулирования развития конкурентной среды в региональной экономике / И.А. Вохмянин // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – Т. 11. – № 1. – С. 100-115.

3. Калентьева, Н.А. Некоторые вопросы регулирования монополий в России / Н.А. Калентьева // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 31. – С. 21–25.

4. Космачев, В.Р. Исследование природы понятия конкуренции / В.Р. Космачев // Кронос: экономические науки. – 2022. – Т. 7. – № 1(32). – С. 23-31.

5. Ленин, В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма [Текст] / В.И. Ленин // Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 27. М. : Политиздат. – 1987. – 466 с.

6. Маршалл, А. Принципы экономической науки [Текст] : [в 3 т. : перевод с английского] / А. Маршалл ; [авт. вступ. ст.: Дж. М. Кейнс]. – Москва : Прогресс ; Москва: Фирма «Универс», 1993. – 401 с. – (Экономическая мысль Запада : ЭМЗ); ISBN 5-01-004201-011.

7. Медведева, Н.В. Антимонопольный комплаенс в системе развития конкуренции / Н.В. Медведева // Власть и управление на Востоке России. – 2019. – № 1 (86). – С. 51-59. – DOI: 10.22394/1818-4049-2019-86-1-51-59.

8. Павлов, П.В. Legal Regulation of the Economy: учебник / П.В. Павлов // Южный федер. ун-т. – Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2019. – 218 с. – Текст на англ. яз. – ISBN 978-5-9275-3257-5. – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/745906> (дата обращения: 04.05.2025).

9. Показатели, характеризующие состояние конкурентной среды // Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/55735> (дата обращения: 29.04.2025).

10. Российская Советская Федеративная социалистическая республика. Законы. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: закон от 22.03.1991 г.: принят Дом Советов РСФСР 22 марта 1991 г.: послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51/ (дата обращения: 24.04.2025).

11. Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции: Федер. закон № 135-ФЗ принят Государственной Думой 8 июля 2006 г. : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

12. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»: Федер. конст. закон № 4-ФЗ принят Государственной Думой 24 января 2014 г. // КонсультантПлюс :

сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158642/ (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

13. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит. – М.: ООО «Издательство «Эксмо». – 2005. – 960 с.

14. Сухоруков, А.С. Особенности конституционно-правового регулирования конкуренции в современных условиях цифровой экономики, параллельного импорта и импортозамещения в Российской Федерации / А.С. Сухоруков // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2023. – Том 9. – № 3. – С. 110–129. – URL: <https://doi.org/10.21684/2411-7897-2023-9-3-110-129> (дата обращения: 02.05.2025).

15. Федюшина, О.В. Антимонопольный комплаенс: зарубежный опыт и российская практика / О.В. Федюшина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2021. – №12 (144). – С. 84-92.

Дегтярев Сергей Владимирович, аспирант кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: sergey_degtyarev97@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6743-9558

AuthorID: 1035316

Поступила в редакцию 13.05.2025 г.

DEGTYAREV Sergey¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

STATE REGULATION OF MONOPOLIES: IMPROVING COMPETITION POLICY

The article considers competition policy as one of the mechanisms for regulating the relationships of actors in commodity markets and stimulating "healthy" competition between them. The paper considers the essence and formation of competition in the Russian Federation. Based on the study of the regulatory framework, it was established that in the Russian Federation the starting point in the development of competition in commodity markets is the USSR Law «On Enterprises in the USSR» and the Law of the RSFSR «About enterprises and entrepreneurial activity». However, these regulatory documents are not the foundation for the formation and development of competition policy. The first regulatory legal act that served as the foundation for the formation of competition policy was the Law of the RSFSR dated 03.22.1991 № 948-1 «On Competition and restriction of monopolistic activity in commodity markets». The competition policy at each level of government (federal, regional, municipal) is studied in detail, subjects and instruments of formation of protection and development of competition are considered. The study found that the study of issues of protection and development of competition at the municipal level by scientists and public authorities has not received due attention. In this regard, there is a lack of scientific and methodological foundations for the formation and implementation of competition policy at the municipal level. As a result of the study, it was found that the formation of competition protection and development is carried out mainly at the federal level and is implemented through the development of a single strategic document, and at the regional level through the territorial offices of the FAS of Russia, public authorities of the region, as well as developed roadmaps. The economy of the Russian Federation operates in difficult conditions, and therefore, the author has developed a concept for the development of competition policy in modern conditions.

Key words: *competition, monopolies, antimonopoly policy, competition policy, government regulation, commodity markets, economic entities, concept, economic growth.*

References

1. Bushuyeva, Ye. N. & Radyukova, Ya. Yu. (2011) Improvement of competitive policy as the instrument of development of business in Russia. *Social'no-ekonomicheskie yavleniya i processy*. 12 (034), 58-65. (In Russian).
2. Vohmyanin, I.A. (2018) Developing an Organizational and Economic Mechanism for Shaping and Regulating the Competitive Environment in the Regional Economy. *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz*. 11(1), 100-115. (In Russian).
3. Kalent'eva, N.A. (2011) [Some issues of regulation of monopolies in Russia]. *Voprosy ekonomiki i prava*. 31, 21–25. (In Russian).
4. Kosmachev, V.R. (2022) Investigation of the nature of the concept of competition. *Kronos: ekonomicheskie nauki*. 7. (1(32)), 23-31. (In Russian).
5. Lenin, V.I. (1987) *Imperialism as the Highest Stage of Capitalism*. Moscow : Politizdat. 55 (27). 466 p. (In Russian).
6. Marshall, A. (1993) *Principles of economics*. Moscow : Progress ; Moscow: Firma «Univers». 401 p. ISBN 5-01-004201-011. (In Russian).

7. Medvedeva, N.V. (2019) Antimonopoly complains in the system of development of competition. *Vlast' i upravlenie na Vostoke Rossii*. 1 (86), 51-59, doi: 10.22394/1818-4049-2019-86-1-51-59. (In Russian).
8. Pavlov, P.V. (2019) Legal Regulation of the Economy. Retrieved from: <https://lib.rucont.ru/efd/745906>. (In Russian).
9. Federal State Statistics Service (2025) Indicators of the competitive environment. Retrieved from: <https://rosstat.gov.ru/folder/55735> (date of application: 29.04.2025). (In Russian).
10. On Competition and Restriction of Monopolistic Activity in Commodity Markets: 22.03.1991, §§ 948-1 (26.07.2006).
11. On Protection of Competition dated, §§ 135-FZ (26.07.2006).
12. On Amendments to the Federal Constitutional Law on the Judicial System of the Russian Federation, §4-FZ (05.02.2014).
13. Smit, A. (2005) A study on the nature and causes of the wealth of nations. Moscow: Izdatel'stvo «Eksmo», 960 p. (In Russian).
14. Suhorukov, A.S. (2023) The features of constitutional regulation of competition in the modern conditions of the digital economy, parallel import, and import substitution in the Russian Federation. *Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya*. 9. (3), 110–129, doi.org/10.21684/2411-7897-2023-9-3-110-129. (In Russian).
15. Fedyushina, O.V. (2021) Antimonopoly compliance: foreign experience and Russian practice. *Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya*. 12 (144), 84-92. (In Russian).

Degtyarev Sergey, Postgraduate Student of the Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: sergey_degtyarev97@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6743-9558
AuthorID: 1035316

Received 13.05.2025